

Повышение экономической эффективности использования ресурсов: внутриотраслевые резервы в растениеводстве

Текст: Н.В. СТЕПНИК, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник,
С.А. КОПЫЛОВА, научный сотрудник,
А.М. ЗАРТАРЫН, научный сотрудник,
ФГБНУ «Уральский аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук», г. Екатеринбург, Россия
Фото: msk.dan.ru

В соответствии с «Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», ставится задача увеличения объемов производства продукции растениеводства в Российской Федерации в 2030 году к уровню 2020 года на 22,1 процента.

Рост производства продукции растениеводства планируется за счет увеличения применения минеральных удобрений и инвестиций в основной капитал. «Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года» предусматривает внесение минеральных удобрений в пересчете на 100 процентов питательных веществ на 1 гектар посева сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях в следующих объемах: в 2024 году – 86,3 кг/га (целевой вариант), 76,9 кг/га (базовый вариант); в 2030 году – 115,6 кг/га (целевой

вариант), 81,7 кг/га (базовый вариант), или 34% к уровню 2020 года. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» по полному кругу организаций к уровню 2020 года: в 2024 году – 115,8% (целевой вариант), 91,1% (базовый вариант); в 2030 году – 150% (целевой вариант), 114% (базовый вариант). Очевидно, что задачу по увеличению производства продукции растениеводства необходимо выполнять одновременно с повышением экономической эффективности

использования ресурсов, от которой зависят темпы роста объемов производства, доходы и благосостояние собственников и работников.

Задача по увеличению объемов производства продукции растениеводства за счет роста доз удобрений и инвестиций в основной капитал предполагает положительный экономический результат от их применения. Однако в настоящее время насыщение растениеводства ресурсами зачастую даёт отрицательный результат. Группировка предприятий по уровню затрат на гектар посева яровой пшеницы в Курганской, Челябинской и Свердловской областях показывает, что при их увеличении урожайность растёт, но в меньшей степени, чем затраты, в результате повышается себестоимость зерна, а рентабельность падает, прибыль в большинстве случаев также снижается (таблица 1).

Безусловно, увеличение применения минеральных удобрений и рост амортизации даёт прибавку продукции за счет роста урожайности. Однако, как показывают данные в группировках предприятий по структуре затрат на выращивании яровой пшеницы за 2021 год, их высокий уровень в третьей и четвертой группах, повлекший снижение экономической эффективности, обусловлен именно высокой долей минеральных удобрений, средств защиты растений и амортизации.

Снижение экономической эффективности связано с несколькими факторами. В первую очередь, с природно-климатическими ограничениями и обеспеченностью влагой. Уральский федеральный округ относится

к регионам с проявлением сильных засух. В период с 1891 по 2015 годы в Уральском экономическом районе зафиксировано 24 засухи, повторяемость составляет 19% (таблица 2).

По данным Сафронова Г.В., климатообусловленная урожайность зерновых культур в Российской Федерации, связанная с потеплением климата, к 2030 году снизится на 9%, к 2050 году – на 17%, в Уральском федеральном округе соответственно на 26 и 38%. Кроме того, при недостатке влаги удобрения не дают соответствующую прибавку урожайности сельхозкультур, а при засухе совсем не работают.

Другим фактором снижения экономической эффективности является диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и промышленных средств производства. По расчетам Шаркова И.Н., с учетом эффективности удобрений в Западной Сибири, для приобретения 1 кг азотных или фосфорных удобрений сельхозпредприятие должно продать 6–7 кг зерна, а получит от удобрений столько же или даже меньше. Чтобы хозяйства активнее переходили на интенсивные технологии, цена 1 кг азота или фосфора не должна превышать стоимости реализации 3 кг зерна.

Еще одним фактором снижения экономической эффективности затрат является низкое качество управления технологическими процессами, что в первую очередь связано с острой нехваткой агрономов. Кроме того, в подавляющем большинстве предприятий, включая те, где есть агрономы, нет важнейших инструментов для эффективного управления – книг истории и электронных карт полей.

Экономические районы	Число случаев	Повторяемость, %
Поволжский	33	26
Центрально-Черноземный	26	21
Северо-Кавказский	24	19
Уральский	24	19
Западно-Сибирский	16	13
Центральный	12	10
Волго-Вятский	13	10

Таблица 2 – Районы сильных обширных засух в Российской Федерации

Источник: Сафронов Г.В. Климатические риски и потенциал умеренных проектов в сельском хозяйстве // Ресурсосберегающее земледелие. 2021. №3. С. 10 – 12.

Зачастую в хозяйствах отсутствует информация об агрохимическом составе полей. Следовательно, управление технологическими процессами ведётся без анализа эффективности технологических процессов, планирование полевых работ – без учета состояния почвы, информации о внесённых в предыдущие годы удобрениях, применённых средствах защиты, засорённости полей и т.д.

Достоверным способом установления эффективности удобрений по полям и микроучасткам, в соответствии с полученными картами, является производственный эксперимент, в котором предусмотрено применение нескольких доз удобрений и контроль (без удобрений). Выполнение этой операции можно реализовать с помощью геоинформационных систем по дифференцированному внесению удобрений и картированию урожайности. Полученная информация записывается в электронную книгу истории полей и отражается в электронной карте.

Для анализа эффективности удобрений и в целом технологий следует также использовать данные Единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН), созданной в Аналитическом центре МСХ РФ и предназначенной для обеспечения актуальной и достоверной информацией о землях сельскохозяйственного назначения.

Существенное значение и преимущество ЕФИС ЗСН заключается в её полном охвате всех сельскохозяйственных предприятий России, в широком предоставлении доступной от разных профильных госучреждений информации по полям (векторные карты, статистическая информация, структура посевных площадей и севооборотов, данные дистанционного зондирования земли, параметры плодородия почвы и агрохимические показатели, информация о проведённых технологических операциях). В отличие от многочисленных коммерческих систем ЕФИС ЗСН для пользователей бесплатна. Основной функцией данной системы является учет и контроль использования земель, а получение новых знаний, анализ и проектирование агротехнологий в ней пока не разработаны. Для использования ЕФИС ЗСН в качестве источника новых знаний по земледелию в неё целесообразно включить информацию о видах и дозах удобрений, средств защиты растений, сортовом составе, урожайности культур, сроках выполнения работ и другие параметры.

До тех пор, пока в ЕФИС ЗСН нет всей необходимой информации для проектирования технологий выращивания сельскохозяйственных культур, целесообразно на предприятии вести электронную карту и книгу исто-

Группа	Число хозяйств в группе	Площадь посева пшеницы, га	Затраты, руб./га	Урожайность, ц/га	Себестоимость, руб./ц	Цена, руб./ц	Стоимость зерна, руб./га	Прибыль, руб./га	Рентабельность, %
Курганская область									
2019 г.									
1	37	1829	5418	12,3	442	1026	12615	7196	133
2	37	2695	8800	15,2	579	1028	15624	6823	77
3	37	2188	11319	17,4	651	1028	17884	6565	58
4	38	4741	17419	25,6	681	1028	26310	8891	51
В среднем	149	2876	12366	19,5	634	1029	20068	7703	62
2020 г.									
1	38	1831	6356	9	705	1175	10578	4223	66
2	38	2901	9137	11,3	809	1239	13999	4862	53
3	38	2436	12047	14,2	849	1174	16668	4621	38
4	37	4011	18128	16,8	1078	1266	21267	3140	17
В среднем	151	2813	12542	13,5	927	1234	16653	4111	33
2021 г.									
1	31	2194	6178	6,2	998	1418	8794	2616	42
2	31	4986	8227	7,6	1082	1548	11761	3534	43
3	31	2906	13124	10,3	1280	1510	15551	2427	18
4	30	3214	19216	14,2	1350	1508	21412	2196	11
В среднем	123	2924	12558	9,6	1308	1503	14427	2813	24
Челябинская область									
2019 г.									
1	52	1830	4873	11,7	416	1117	13081	8208	168
2	52	2054	7703	9,5	807	1151	10984	3281	43
3	52	2305	10681	13,1	817	1140	14909	4228	40
4	52	2409	15810	15,5	1018	1236	19202	3392	21
В среднем	208	2150	10170	12,6	805	1175	14842	4672	46
2020 г.									
1	52	1519	3910	4,0	989	1332	5269	1358	35
2	52	2257	6419	6,0	1078	1250	7443	1024	16
3	51	2518	9380	7,0	1342	1294	9050	-330	-4
4	51	2860	15336	9,7	1578	1610	15639	303	2
В среднем	206	2285	9569	7,1	1354	1415	10005	436	5
2021 г.									
1	48	2078	4061	4,9	834	1936	9424	5364	132
2	49	2131	7307	6,7	1096	1885	12572	5265	72
3	48	1915	11010	8,5	1288	1854	15846	4835	44
4	48	2829	17544	11,4	1535	2019	23083	5539	32
В среднем	193	2238	10564	8,2	1296	1948	15875	5311	50
Свердловская область									
2019 г.									
1	45	733	10476	16,2	645	826	13403	2927	28
2	44	854	16311	23,0	709	937	21549	5239	32
3	45	812	24669	29,8	827	971	28978	4310	17
В среднем	134	799	17364	23,2	747	927	21558	4194	24
2020 г.									
1	42	673	9851	13,0	759	1097	14234	4383	44
2	42	1152	16071	19,4	827	1081	21002	4931	31
3	43	971	24313	27,0	900	1115	30144	5832	24
В среднем	127	932	17491	20,6	851	1101	22635	5143	29
2021 г.									
1	44	500	9258	7,9	1176	1526	12014	2755	30
2	44	913	15479	11,9	1297	1526	18207	2728	18
3	43	1073	25209	20,9	1206	1526	31897	6688	27
В среднем	131	827	18363	14,9	1230	1526	22784	4421	24

Таблица 1 – Экономическая эффективность выращивания яровой пшеницы в зависимости от затрат на гектар посева

Источник: Расчет выполнен авторами по данным годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий Курганской, Челябинской и Свердловской областей.

рии полей, в которых необходимо записывать по полям недостающую информацию: виды и дозы применённых удобрений, средств защиты растений, сорта и урожайность сельскохозяйственных культур и другие. Анализ сохранённых за несколько лет данных позволит определить эффективность применения удобрений и принять решение о их применении в зависимости от условий увлажнения и складывающихся цен.

Управление эффективностью средств защиты растений по сравнению с использованием удобрений несколько проще, потому как их применение большей частью осуществляется по факту появления вредных объектов. Тем не менее, заблаговременно проводится протравливание семян, внесение почвенных гербицидов и био-препаратов, в интенсивных технологиях опрыскивание посевов инсектицидами и фунгицидами. Повышение эффективности достигается выбором препаратов, регулировкой доз, дифференциацией обработки посевов по полям и микроучасткам. Точность их применения обеспечивается постоянным мониторингом состояния агроценозов с применением беспилотных летательных аппаратов и спутниковых снимков, использованием систем параллельного вождения и аппаратно-программных комплексов по управле-

нию опрыскивателями по картам-заданиям.

Повышение экономической эффективности техники связано с её производительностью, годовой загрузкой, которая, в свою очередь, зависит от годового распределения полевых работ. Более полной загрузке техники способствует диверсификация структуры посевных площадей. Наличие в структуре посевов кроме яровой пшеницы других культур (озимых, зернобобовых, масличных) по сравнению с узкой специализацией позволяет увеличить нагрузку на технику и тем самым снизить амортизационные затраты на один гектар площади и единицу продукции. Кроме того, диверсификация даёт возможность увеличить продуктивность пашни и увеличить стоимость продукции.

Следует отметить, что диверсификация структуры посевных площадей за счёт расширения посевов масличных культур по интенсификации производства имеет ограничения. На высоком уровне затрат, более 25 тысяч рублей на гектар, окупаемость дополнительных вложений начинает снижаться. В этом случае интенсификация может развиваться в сторону животноводства и, соответственно, в направлении увеличения доли кормовых культур.

**ТЮМЕНСКИЙ
ЗАВОД**
**БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ
КОНСТРУКЦИЙ**

ООО «ТЗБК»

г. Тюмень
ул. 50 лет Октября
дом 200, офис 9
т/ф: 8(3452) 500-668
603-018, 611-928
e-mail: info@tzbk.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ КОНСТРУКЦИЙ

**СКЛАДСКИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ**

ОВОЩЕХРАНИЛИЩА

ЗЕРНОХРАНИЛИЩА

**КОРОВНИКИ
И ОТКОРМОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ**

ГАРАЖИ, МТМ, СТО

www.tzbk.ru